

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ КОРЕЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.

Uroкова Fazilat

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416991>

Annotation: The thesis is devoted to identifying the national and cultural characteristics of Korean and Russian phraseological units. This article discusses the main differences between the phraseological systems of the two languages, as well as the difficulties that arise when comparing Russian and Korean phraseological units. Comparison of phraseological units of different languages has practical meaning for students of Korean as a foreign language, in the aspect of linguoculturology.

Key words: National and cultural specifics, Korean phraseology, Russian phraseology, concept of phraseology, foreign language learning

Аннотация: Тезис посвящен выявлению национально-культурных особенностей корейских и русских фразеологизмов. В данной статье рассматриваются основные отличия фразеологических систем двух языков, а также трудности, возникающие при сопоставлении русских и корейских фразеологических единиц. Сопоставление фразеологизмов различных языков имеет практический смысл для изучающих корейский язык как иностранный, в аспекте лингвокультурологии.

Ключевые слова: национально-культурные особенности, корейская фразеология, русская фразеология, понятие фразеологизма, изучение иностранного языка

Национальная самобытность языка проявляется наиболее ярко и красочно во фразеологических единицах, поскольку они напрямую связаны с внеязыковой действительностью и являются показателем образного мышления этноса.

Фразеологизм (фразеологическая единица) – это лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. Такое сочетание слов не всегда определяется значением слов, входящих в него. Чаще в виде устойчивого словосочетания отдельно взятые слова приобретают иной – переносный смысл. Термин «фразеологизм» имеет несколько семантически разнородных типов сочетаний:

1) идиомы, характеризующиеся переосмыслением их лексико-грамматического состава и обладающие целостной номинативной

функцией (остаться с носом, по горячим следам, положить руку на сердце, из рук вон и т. д.)

2) фразеологические единства, в которых целостное значение в той или иной степени мотивировано значениями отдельных слов (зарыть талант в землю, играть в кошки-мышки, кормить завтраками, семь пятниц на неделе и т. д.)

3) фразеологические сочетания, в которых значение словосочетания вытекает из значения отдельных слов (засучить рукава, насупить брови, тоска берет, щекотливое положение и т. д.).

К этим группам примыкают крылатые слова, пословицы, поговорки. В контексте изучения иностранного языка проблема понимания фразеологизмов кажется нам заслуживающей внимания. Самобытность культур, значительные отличия создают определенные трудности, связанные прежде всего с корректным переводом фразеологических единиц и пониманием их сути. Корейский язык, как и в любой другой язык мира, невозможно представить без фразеологизмов, т. к. они придают речи яркую эмоциональную окраску, в их лаконичной форме содержится глубокий смысл.

По этимологии фразеологизмы связаны с определенными историческими событиями, народными традициями и обычаями, с образом жизни народа. В корейском языке имеется богатый арсенал фразеологизмов, связанных с частями тела человека. Человек представляет собой центральную фигуру в картине мира, которую представляет язык. Фразеологизмы, в состав которых входят названия частей тела, непосредственно участвуют в формировании понимания культурологической картины мира, и, соответственно, они отличаются в культурно-национальном отношении.

Стоит отметить, что там, где в корейских фразеологизмах используются душа и тело людей, в русских аналогах используется совсем другая лексика. Рассмотрим этот момент в примерах. Начнём с фразеологизмов, связанных с головой человека – 머리. Голова по праву считается самой главной частью тела. Ведь в черепе находится головной мозг, а на лице располагаются основные органы чувств (глаза, уши, нос и язык).

В представлении современного человека голова – прежде всего центр переработки информации, от ее избытка у русского человека она может идти кругом, гореть (голова горит), закружиться. Голова может

свидетельствовать об умственных способностях и степени важности человека, например: всему голова (о важном), золотая голова (об умном человеке).

Корейские фразеологизмы с компонентом «голова» обозначают различные функции этой части тела и через эти функции характеристику человека вообще.

- **Мыслительная функция мозга:** 머리를 쓰다 – думать головой; 머리를 쥐어 짜다 = 머리를 싸매다 = 머리를 썩이다 – ломать голову; 머리를 꺾다 – (букв.: твердая голова); 머리가 크다 – (букв.: большая голова) показатель благоразумности, понятливости, рассудительности.
- **Возраст человека:** 머리가 굵다 – (букв.: крупная голова) взрослый; 머리에 피도 안 말랐다 = 머리에 피도 안 마르다 – (букв.: кровь на голове не обсохла) молодой, несмышленный. Ср. с русск. молоко на губах не обсохло.
- **Поведение, манера держаться, социальное положение, образ жизни:** 머리가 수그러지다 – (склонить голову) выражать почтение; 머리를 숙이다 – (букв.: опустить голову) вести себя скромно
- **Состояние страха:** 머리 공중으로 올라간다 – Волосы вверх встают (Волосы дыбом встали), невезения: 내 머리 깎으니 모기 생긴다 – Как только подстригся, комары появились.

Следующая группа – это фразеологизмы с компонентом 입 – рот. Их значение связано с процессом говорения. Фразеологизмы с этим компонентом и с компонентом «глаза» являются самыми многочисленными. В эту группу входят и фразеологизмы со словами, которые являются в корейском языке однокоренными, такими как 입술 – губы, 입담 – красноречие и т. п.

Таким образом, фразеологизмы с главным компонентом «рот» выражают способность говорить, склонность к красноречию и т. п., в рамках фразеологии, уравнивает такие понятия, как рот и речь. Номинация 입 (рот) входит в состав сочетаний, которые выражают:

- **Начало или окончание момента речи:** 입을 열다 – (букв.: открыть рот) заговорить; 입을 다물다 – (букв.: сжать рот) замолчать; **склонность к красноречию:** 입담이 좋다 – (букв.: хорошо умеет говорить) красноречивый; 입이 여물다 (야무지다) – (аккуратный (крепкий) рот), о содержательной и красивой речи.

- А если слышим что-то приятное, значит, эти слова медом намазаны – 입을 꿀을 바른 말. К осторожности призывает выражение 입을 닫혀 두고 눈은 벌려 두라 – Закрой рот, открой глаза.

- Соматизм «рот» может означать (как и в русском языке) – **«едок, член семьи»**, о чем свидетельствуют изречения: 입을 덜다 – уменьшить рот (сократить количество едоков); 입이 늘다 – увеличить рот (увеличить количество едоков), 입이 하나 줄다 – уменьшить на один рот.

В заключение можно сказать, что в процессе сопоставления фразеологизмов двух языков, можно выделить несколько групп, отличающихся разной степенью сходства: от полного совпадения семантики, стилистической окраски и исходного образа до абсолютной безаналогичности фразеологических единиц. Для корейцев, изучающих русский язык такое сопоставление имеет значительное практическое значение, как в лингвистическом, так и в страноведческом аспекте. Поскольку расширяет представления учащихся о стране и активно способствует формированию лингвострановедческой компетенции.

Использованная литература:

1. Теленкова – справочник лингвистических терминов: Пособие для учителя. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 399 с.
2. Лобач специфика фразеологизмов корейского языка, содержащих номинации, обозначающие части тела // Современные корееведческие исследования в Дальневосточном государственном университете. Вып. 3 / отв. ред. Владивосток: Изд-во Даль-невост. ун-та, 2004. № 2 (7). С. 94-103.
3. Sang-Hun Choe, Torchia Ch. How Koreans talk // A collection of expressions. Seoul: Unheng Namu, 2002. 307 p.
4. 세대도 궁금한 우리 속담 풀이. 원 영 섭 엮음. 서울: 세창미디어 = [Толкование интересных пословиц] / сост. Вон Енъ Соп. Се0. 449 с.

